

TEMIR-SEMENTIT BIRIKMALARINING HOLATI DIAGRAMMASINING AFZALLIGINI O'RGANISH

Dauletmuratov Bo'ribay Kóptilevovich

t.i.d docent; NDPI, Texnologiyali ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Jangabayeva Aqsungul Oralbayevna

NDPI, Texnologiyali ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11425373>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

qotishma holat diagrammasi, temir-
sementit, sanoat, qotishma po'latlar, issiqlik
bilan ishlov berish, mexanik xususiyatlar,
qattiqlik, quvvat

ABSTRACT

Temir-sementit qotishmalarining holati diagrammasi metall qotishmalarining, ayniqsa po'latning xususiyatlarini o'rganish va tushunish uchun muhim vositadir. Ushbu diagrammani tushunish materiallarni loyihalash va ishlab chiqarishda asosiy afzalliklarni beradi. Temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasini o'rganish turli xil issiqlik bilan ishlov berish sharoitida qotishmalarning fazaviy tarkibi va tuzilishini bashorat qilish, kerakli xususiyatlarga erishish uchun optimal ishlov berish parametrlarini aniqlash va qotishma tarkibining uning mexanik va fizik xususiyatlariga ta'sirini tushunish imkonini beradi. Ushbu maqolada biz temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasini o'rganishning asosiy afzalliklarini, shuningdek uni muhandislik va ilmiy faoliyatda amaliy qo'llash misollarini ko'rib chiqamiz.

Temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasi, shuningdek, Faith diagrammasi sifatida ham tanilgan, turli harorat va kompozitsion sharoitlarda temir-sementit qotishmalarining fazaviy tarkibi va tuzilishining grafik tasviridir. Temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasining asosiy tarkibiy qismlari ikkita asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: ferrit (α -temir) va sementit (Fe_3C). Ferrit yumshoq, deformatsiyalanadigan faza, sementit esa qattiq, mo'rt faza [3]. Diagrammada perlit, beynit va martensit kabi aralash fazalar hududlari ham mavjud. Perlit-bu qotishma o'rtacha tezlikda sovutilganda hosil bo'lgan ferrit va sementitning qatlamli tuzilishi aralashmasi. Beinit-bu qotishmani perlitga qaraganda yuqori tezlikda sovutish natijasida hosil bo'lgan mikroyapı. Martensit-bu qotishmaning juda tez sovishi yoki qattiqlashishi natijasida hosil bo'lgan metastabil faza. Faith diagrammasi turli xil issiqlik bilan ishlov berish sharoitida temir-sementit qotishmalarining fazaviy tarkibi va tuzilishini aniqlashga imkon beradi. Shuningdek, u qotishmalarning qattiqligi, mustahkamligi va aşınmaya bardoshliligi kabi xususiyatlarini bashorat qilishga imkon beradi. Temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasini o'rganish po'latni loyihalash va ishlab chiqarishda

amaliy qo'llanmalarga ega. Kerakli xususiyatlarga erishish va materialning ishlashini yaxshilash uchun qotishmalarni qayta ishlashning maqbul parametrlarini aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, Faith diagrammasi po'latdagi nuqsonlar va shikastlanishlarni tahlil qilish va ish sharoitida materialning xatti-harakatlarini bashorat qilish uchun ishlatiladi. Umuman olganda, temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasini o'rganish Materialshunoslik va metallurgiya sohasida ishlaydigan muhandislar va ilmiy xodimlar uchun muhim vositadir. Bu sizga metall qotishmalarining xususiyatlarini aniqroq tushunish va boshqarish, materiallarning sifati va ish faoliyatini yaxshilash imkonini beradi [1].

TEMIR - SEMENTIT HOLAT DIAGRAMMASI

Peritektik transformatsiya - (HJB liniyasi) - 1499°C;
Eitektik transformatsiya - (ECF liniyasi) 1147°C;
Eitektoid transformatsiya - (PSK liniyasi) - 727°C

Temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasini o'rganish metall materiallarning xususiyatlarini nazorat qilish va yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu vosita turli xil sharoitlarda qotishmalarining fazaviy tarkibi, tuzilishi va xatti-harakatlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi, bu esa muhandislar va ilmiy xodimlarga ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, materiallar sifatini yaxshilash va ish sharoitida ularning xatti-harakatlarini bashorat qilish imkonini beradi [5]. Faith diagrammasini o'rganishning asosiy afzalliklaridan biri bu qotishmalarining fazaviy tarkibi va tuzilishini tushunish qobiliyatidir. Diagrammani tahlil qilish qotishmada har xil harorat va formulalarda qaysi fazalar mavjudligini aniqlashga imkon beradi, bu issiqlik bilan ishlov berish jarayonida tuzilmalar shakllanishini nazorat qilish uchun muhimdir. Bundan tashqari, qotishma holat diagrammasini o'rganish materialning xususiyatlarini optimallashtirishga yordam beradi. Diagrammani tahlil qilish orqali qattqlik, kuch yoki korroziyaga chidamlilik kabi kerakli mexanik xususiyatlarga erishish uchun optimal qotishma ishlov berish parametrlarini aniqlash mumkin. Yana bir muhim jihat-bu materialning xatti-harakatlarini bashorat qilish qobiliyati. Faith diagrammasi turli xil ish sharoitida qotishma tuzilishi va xususiyatlarining o'zgarishini bashorat qilishga yordam beradi, bu ishonchli tuzilmalarni loyihalash va ularning chidamliligini ta'minlash uchun muhimdir. Nuqsonlar va shikastlanishlarni tahlil qilish, shuningdek, qotishma holat diagrammasini o'rganishning muhim jihati hisoblanadi. Noqulay ishlov berish yoki ishlash sharoitida qaysi fazalar hosil bo'lishini tushunish nuqsonlarning oldini olish va materiallar sifatini yaxshilashga imkon

beradi. Va nihoyat, materialning ish faoliyatini yaxshilash temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasini o'rganishning asosiy maqsadi hisoblanadi [2]. Qotishmani qayta ishlash parametrlarini optimallashtirish orqali uning mexanik xususiyatlarini, atrof-muhit ta'siriga chidamliligini va xizmat muddatini sezilarli darajada yaxshilash mumkin, bu esa ushbu vositani turli sohalarda uchun zarur qiladi. Shunday qilib, temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasini o'rganish metall materiallarning xususiyatlarini nazorat qilish va yaxshilash uchun kuchli vosita bo'lib, turli sohalarda metallardan samarali foydalanish va yuqori sifatli mahsulotlarni ta'minlash imkonini beradi.

Temir-sementit qotishmalarining holat diagrammalari turli sohalarda muhim rol o'ynaydi, muhandislar va ilmiy xodimlarga ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, materiallarning xususiyatlarini yaxshilash va ularning turli ish sharoitlarida qanday ishlashini bashorat qilish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Temir-sementit qotishmalarining holat diagrammalarini amaliy qo'llashning bir nechta misollarini ko'rib chiqing. Po'lat va quyma temirni loyihalash va ishlab chiqarishda qotishma holat diagrammalari material tarkibini, ishlov berish harorati rejimlarini va tavlani parametrlarini optimallashtirishga yordam beradi, bu esa yakuniy mahsulotning mexanik xususiyatlari va tuzilishiga ta'sir qiladi. Bu kerakli xususiyatlarga ega materiallarni yaratish uchun muhimdir. Qotishma po'latlarni ishlab chiqarishda qotishma holat diagrammalari ma'lum talablarga javob beradigan materiallarni yaratish uchun muhim bo'lgan mustahkamlik va korroziyaga chidamlilik kabi moddiy xususiyatlarni yaxshilash uchun qotishma jarayonini aniq sozlash imkonini beradi. Metall materiallarni issiqlik bilan ishlov berish Faith diagrammalari muhim rol o'ynaydigan yana bir sohadir. Ushbu diagrammalarni tahlil qilish qattiqlik yoki kuch kabi kerakli material xususiyatlariga erishish uchun optimal issiqlik bilan ishlov berish rejimlarini aniqlashga yordam beradi. Tuzilmalar va mahsulotlarni loyihalashda qotishmalarining holati diagrammalarini bilish muhandislariga ish sharoitlarini hisobga olgan holda mos materiallarni tanlashga imkon beradi, bu esa tuzilmalarning ishonchliligi va chidamliligini oshirishga yordam beradi. Materiallar sifatini nazorat qilish qotishma holat diagrammalaridan foydalangan holda materiallarning tuzilishi va xususiyatlarini tahlil qilishga asoslangan. Bu nuqsonlarni aniqlashga, materiallarning barqarorligini baholashga va turli xil ish sharoitida ularning ishonchliligini ta'minlashga yordam beradi. Va nihoyat, yangi materiallarni ishlab chiqarish qotishma holati diagrammalarini o'rganishga asoslangan bo'lib, sanoat uchun yangi imkoniyatlar ochib, yaxshilangan xususiyatlarga ega innovatsion materiallarni yaratishga imkon beradi. Shunday qilib, temir-sementit qotishmalarining holat diagrammalari turli sohalarda keng ko'lamli amaliy qo'llanmalarga ega bo'lib, materiallar sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, temir-sementit qotishmalarining holat diagrammasi sanoat va fanning turli sohalarda muhim rol o'ynaydi. Ular muhandislar va olimlarga materiallarning xususiyatlarini, ularni ishlab chiqarish jarayonlarini, issiqlik bilan ishlov berishni va tuzilmalarning sifati va ishonchliligini qanday yaxshilashni tushunish va optimallashtirishga yordam beradi. Qotishma holat diagrammalarini o'rganish yanada samarali materiallarni yaratishga, samaradorlikni oshirishga va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi. Shunday qilib, temir-sementit qotishmalarining holat diagrammalarini tushunish va qo'llash zamonaviy sanoat va fanning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дудорова, Т. А., & Савиных, Л. М. (2023). Технология конструкционных материалов и материаловедение.
2. Костик, В. О. (2014). Исторические аспекты диаграммы железобетонит. *Технологический аудит и резервы производства*, 1(3 (15)), 17-19.
3. Кремнёв, Л. С. (2008). Еще раз о диаграмме состояния сплавов" железобетонит". *Технология металлов*, (4), 20-25.

4. Мещеряков, А. С., & Голованова, Н. В. (2014). К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ДИАГРАММЫ" ЖЕЛЕЗО-ЦЕМЕНТИТ": ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ЧАСТЬ1). In *УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ* (pp. 77-79).
5. Тарасов, В. В., & Герасимов, А. П. (2016). Диаграмма состояния железо-цементит. Обучающе-контролирующая программа.

